

УДК 75 (07) 0-63

СИМВОЛИЗМ НАЦИОНАЛЬНОГО КОДА В ЭТНОДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОЙ КАЗАХСКОЙ ОДЕЖДЫ

ТҰРСЫНҒАЗИЕВА АЙДАНА САРҚЫТБЕКОВНА

Магистрант 2 курса кафедры Искусства НАО «Шәкәрім университеті»

Научный руководитель – Р.Б.ОРАЗАЛИЕВА

Семей, Казахстан

***Аннотация.** Сквозь века и тысячи трудностей умелые мастерицы сохранили искусство создания красоты из простых вещей: кусочков ткани, войлока, шерсти, кожи и ниток. Незримыми нитями благоденствия, которые тянулись, словно из веретена, женщины укрепляли Рух - Дух народа. Они соединяли берега и жузы, делая длинные расстояния короче, расширяя пастбища и заглушая межродовые распри.*

***Ключевые слова:** декоративно-прикладное искусство, национальная идентичность, художественные национальные традиции, народные мастера.*

В настоящее время есть немало народных мастериц, сохранивших древнее ремесло, сумевших умело вписать старинное искусство в современные реалии и успешно монетизировав его. Изделия в стиле этно пользуются большим спросом и совершенно неважно, какую национальную культуру представляет данная этновещь.

Сегодня народные мастера занимаются творчеством с большим желанием. В последние десятилетия различные вещи ручной работы стали востребованными, а эксклюзивные и искусно созданные изделия заслуженно занимают свое место на прилавках различных торговых площадок, как в онлайн-сети, так и в магазинах, на выставках-презентациях и т.д. Кружева, вышивка, модные виды вязания широко используются в производстве одежды, полотен и ковров, аксессуаров, а также декоративных предметов интерьера.

Все предметы, созданные ручным трудом оригинальные и единичные приносят практическую пользу для дома, быта человека. Предметами рукоделия пользовались в быту для декора дома, повседневного и праздничного костюмов, их дарили и очень редко продавали. Рукоделием готовили одежды новорожденному, невесте и жениху к свадьбе.

В городе Семей области Абай (Республика Казахстан) продолжается череда культурных мероприятий, посвященных 180-летию со дня рождения великого мыслителя, философа, классика казахской поэзии Абая Кунанбаева. В августе месяце 2025 года одним из ярких событий юбилейной программы стал этнопоказ мод «Абай рухы» («Дух Абая»). Площадкой для отечественных дизайнеров на подиуме с аутентичными элементами национального декора. Проект собрал дизайнеров из разных городов Казахстана: Астаны, Алматы, Караганды и Усть-Каменогорска. Участие приняли также мастера из Кыргызстана, представившие современные интерпретации этнического стиля в одежде. Это способствовало обмену опытом в творческой среде.

Модный показ был направлен на художественное осмысление и современную интерпретацию культурного наследия казахского народа. С помощью моды, вобравшей в себя лучшие ткани и национальные орнаменты, дизайнеры стремились показать культурную самобытность этноса сквозь призму времени, сделать ее актуальной и близкой для каждого поколения. Этнопоказ включил в себя 3 тематических направления, каждое из которых было посвящено определенной теме.

Первый день прошел под эгидой «Абай - источник вдохновения», в ходе которого зрителям представили коллекции, стилизованной одежды 19-го века, эпохи жизни и творчества Абая. Демонстрация сопровождалась чтением стихов поэта и исполнением кюев, создавая атмосферу полного погружения в исторический и духовный контекст эпохи. Мода

стала продолжением искусства того времени - ярким и смелым отражением внутреннего мира казахского народа.

Второй день был обозначен, как «Казахский стиль в современном формате». Данное направление объединило национальные элементы с городским стилем. Модели демонстрировали одежду, в которой традиционные узоры органично сочетались с современными силуэтами и фактурами. Так, урбанистическая мода легко приобрела этнический акцент, а традиционный орнамент - совершенно новое звучание. Такая подача, пожалуй, особенно близка молодому поколению, стремящемуся сохранить связь с корнями, но не отказываясь от современных актуальных трендов.

Заключительным днем стало «Наследие - путь в будущее», ориентированное на перспективу развития этнической моды в Казахстане. Свои коллекции представили дизайнеры, работающие не только в этническом направлении, но и использующие в своих работах инновационные экологические материалы. Особое внимание уделено функциональности одежды и минимализму в ее оформлении. Это стало попыткой найти баланс между уважением к традициям и необходимостью шагать в ногу со временем, популяризируя казахстанскую культуру.

Важно продвигать этническое направление в моде и стиле. В последнее время интерес к национальной одежде в Казахстане значительно возрос. Это не просто эстетическое увлечение, а осознанное стремление выразить свою идентичность. Так молодые люди проявляют свою глубокую связь с историей и культурой. Проект «Абай рухы» («Дух Абая») отражает внутренний сдвиг, а национальный костюм становится актуальным и узнаваемым.

Для любого этноса самобытная одежда, обувь, украшения, аксессуары являются признаками национальной идентичности. С древних эпох и до сегодняшних дней предметы одежды казахов, претерпели огромные изменения. Таким образом, в одежде присутствует история и время оставляет на ней свои следы.

Казахская национальная одежда стала важной частью исторического самосознания народа Казахстана. К примеру, ее структура и отделка, материалы и цветовая гамма несут в себе информацию о социальном положении, семейном статусе, возрасте и даже профессии человека, который в нее облачен. Подобные детали особенно выражены в женской национальной одежде, которая в разные периоды жизни женщины имела свои отличительные нюансы.

Интересно, что в основе традиционной одежды находятся разнообразные ткани - сукно, войлок, кожа, мех, а для праздничных комплектов - парча, бархат и шелк. Богатая вышивка, тесьма и орнаменты - эти элементы присутствуют практически во всех комплектах. Несмотря на наличие региональных различий, национальная одежда неизменно остается узнаваемой, выполненной в едином стиле.

Современные отечественные дизайнеры стремятся сохранить эту основу, дополняя ее актуальными деталями и осваивая интересные подходы. Национальная одежда не должна быть достоянием только музеев или праздничных мероприятий, а активно интегрировать в повседневную жизнь, становясь частью городской моды. Минувший показ мод стал не просто демонстрацией дизайнерских работ, но и попыткой достичь этой цели.

Проект подчеркнул, что духовное наследие Абая - не только философские тексты, но и те ценности, что воплощаются в образе жизни и эстетики народа Казахстана. И мода стала одним из выразительных средств для такого прочтения. Этнопоказ стал значимой частью не просто юбилейной даты великого поэта, философа, мыслителя, но и большого культурного диалога со зрителем, который продолжается в новом формате - теперь на подиуме.

Художественные национальные традиции, воплощенные в одежде, находят свое место и в современной жизни. Национальная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров, конструкторов. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегда оригинальна и неповторима.

Сегодня без модных показов не обходится практически ни одно культурно-массовое мероприятие, проводимое в городе Семей. И, конечно же, Дни празднования Наурыз. Конкурсы «Мисс Семей», музеи, библиотеки, культурно-спортивные комплексы, театр, филармония,

Дворец молодежи, Дома культуры, где проходят выставки и фестивали, конкурсы и знаменательные вечера, концертные программы и форумы, балы, шоу и так далее. И всегда дефиле моделей в национальных нарядах удивляют, восхищают, вызывают искренний интерес зрителей.

Вышивание бисером изделий, в том числе и национальных головных уборов ручной работы - не просто мастерство, это - связь между прошлым и настоящим, традициями и временем. К созданию национальной одежды, надо подходить с особым чувством и знаниями. В каждом орнаменте есть смысл, своя энергетика, своя подача, необходимо уважать дух предков, соблюдать каноны по созданию одежды. Национальная одежда - не только дань народным традициям, в каждом ее штрихе заложен глубокий смысл. Каждый узор и орнамент, созданные предками, и дожившие до наших дней, воплощают в себе нечто особенное, несут смысл и историю.

Узор - не просто витиеватые рисунки, которыми наши предки украшали одежду, это настоящий культурный код, в котором зашифрованы важные смыслы. Орнаментальное искусство - величина сакральная, и относиться к нему нужно с должным уважением, учитывая значение, который оно несет.

Без знания истории одежды, нельзя создать образы, которые бы гармонично сочетали в себе красоту и практичность прошлого и креативность нынешнего стремительного века.

Из глубины веков тянется национальная мода казахской одежды, вплетаясь в современный мир моды. Одежда необходима была для тепла, но все же ее изготовление хранит интересные тайны. На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью. Для нее были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделка мехом и вышивкой, а также украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготавливали сами. Одежду шили и из привозных материалов - шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мериллом обеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажные ткани.

Национальная одежда казахов вобрала в себя все лучшее, что смогли создать искусство и талант народных мастеров на протяжении веков.

В ней нашли отражение образ жизни народа, уровень его производства, эстетические идеалы, отчетливо прослеживается влияние тех этнических компонентов, из которых исторически сложился казахский народ. Безусловно, на традиционный костюм казахов большое влияние оказал, прежде всего, кочевой образ жизни. Народные «дизайнеры» создавали одежду такой, чтобы она была удобна для езды на коне, согревала в зимнее время года и не была жаркой и тяжелой летом. В отличие от традиционной одежды некоторых других народов, казахский костюм прост в композиции, целесообразен и отличается строгой нарядностью благодаря отделке мехом, вышивке, инкрустации. В нем невозможно найти избытка в украшениях и слепящей пестроты красок, которые присущи, например, туркменам. Даже парадная одежда казашек не вызывает у чуждого казахской культуре человека ощущения переполненности. Безусловно, украшения играют некоторую роль в создании образа, но не главную. В их жизненных условиях заниматься украшательством времени было не так много - постоянно кочевать с места на место вместе со стадами, со всей семьей, домашним скарбом в поисках пастбищ было делом нелегким. По ювелирным украшениям можно было определить положение человека в обществе, его принадлежность к определенной социальной группе степного населения.

Например, саукеле - это головной убор невесты. В конусообразной шапке казахской невесты можно уловить сходство с убранством саков, живших в этих степях более 2000 лет назад. В XIX веке ценность саукеле, убранного шелками, оттороченного мехами и украшенного драгоценными камнями, сравнивалась со стоимостью 25 лошадей. Его отличают уникальность, царственная роскошь и красота. Этот головной убор есть только у казахов и кыргызов. Оно должно быть очень высокое. Когда невеста входила в юрту к будущему мужу

и кланялась, необходимо было, чтобы кончик саукеле касался очага. Саукеле украшали подвесками из золотых и серебряных бляшек со вставками из самоцветов. А еще нежнейший тончайший желек - гладкая прозрачная белая вуаль, которая прикреплялась к макушке и которой обычно прикрывали лицо невесты или закутывали ее полностью во время исполнения ритуальной свадебной песни «Беташар».

Саукеле носили только в первое время после замужества, а потом снимали и надевали более простой, практичный и удобный головной убор. Также саукеле передавались по наследству, а в случае, если женщина умирала бездетной, возвращалось в ее род.

Глядя на творения талантливых и увлеченных народных мастеров, убеждаешься в правдивости образного выражения американского писателя Остина Клеона - «Создавайте картины, на которые вы сами хотели бы смотреть, музыку, которую хотели бы слушать, пишите книги, которые хотели бы прочитать». Ведь декоративно-прикладное искусство открывает перед человеком все дороги, делает его духовно богаче и интереснее для окружающих людей, надо только больше вникать и любить избранное дело, чтобы владеть им в совершенстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Национальная одежда казахского народа. - Алматы: Алматы кітап баспасы, 2021. - 384 с.
2. Файзуллина Э.Е. Казахский национальный костюм как творческий источник. - Астана, 2022.- 139 стр.
3. Рассохина Э.А. Казахские национальные традиции в современной одежде (Альбом). - Алматы: Өнер, 2019. - 79 стр.